

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084495>

УДК 378.147.88

Ковалёва Н.С., Вакулова Т.В.

Ковалёва Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Педагогическое образование» Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, E-mail: nskovaleva26@mail.ru.

Вакулова Татьяна Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры «История» Института общественных наук и международных отношений ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, E-mail: vakulo1@yandex.ru.

Педагогическая практика студента как фактор его профессионального становления

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы педагогической практики студента как важного фактора его профессионального становления. Подчёркивается суть и важность педагогической практики для студента-практиканта в обеспечении знаниями, умениями и навыками, а также формированием не только профессиональных, но и собственных личностных качеств будущего учителя. Выделены основные подходы, которые и составляют методологическую основу педагогической практики. Авторы акцентируют внимание на основных критериях деятельности учителя и рекомендациях студенту для успешного прохождения практики в школе, а также для профессионального становления и самореализации будущего учителя.

Ключевые слова: педагогическая практика, профессиональное становление, самосовершенствование, интеллектуальное развитие, опосредованный опыт, индивидуальный подход.

Kovaleva N.S., Vakulova T.V.

Kovaleva Natalia Sergeyevna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, associate Professor of the Department "Pedagogical education" of the Humanitarian and pedagogical Institute of the Federal state Autonomous educational institution of higher education Sevastopol state University, Sevastopol, Russian Federation E-mail: nskovaleva26@mail.ru.

Vakulova Tatiana Vladimirovna, candidate of political Sciences, associate Professor of the chair "History" of the Institute of social Sciences and international relations of the Federal state Autonomous educational institution of higher education Sevastopol state University, Russian Federation E-mail: vakulo1@yandex.ru.

Student pedagogical practice as a factor of his professional formation

Abstract. The article examines the issues of student's pedagogical practice as an important factor in his professional development. The essence and importance of pedagogical practice for a student-trainee in providing knowledge, skills and abilities, as well as the formation of not only professional, but also their own personal qualities of a future teacher are emphasized. The main approaches are highlighted, which form the methodological basis of pedagogical practice. The author focuses on the main criteria for the teacher's activity and recommendations for the student for a successful practice in school, as well as for the professional development and self-realization of the future teacher.

Key words: teaching practice, professional development, self-improvement, intellectual development, mediated experience, individual approach.

Важное значение в профессиональном и личностном становлении будущего учителя занимает его практическая подготовка. Она является завершающим этапом последовательного системного формирования профессионально значимых умений и навыков студентов, и важной цепочкой между теоретическим обучением будущих учителей и их самостоятельной практической работой непосредственно в школе.

Новые научные веяния и жизненные требования в образовательном и научном пространстве требуют от учителя изменения методологических основ педагогической деятельности, профессиональной активности и мобильности, способности к восприятию инновационного опыта, уровня его профессиональной компетентности, общей культуры, педагогического мастерства и постоянного самосовершенствования. В этом контексте исключительная роль в подготовке такого учителя принадлежит педагогической практике, специфика которой заключается в самостоятельном выполнении студентами-практикантами полноценной профессиональной учебно-воспитательной деятельности.

Современные исследователи утверждают, что практика – это чувственно-предметная деятельность, с помощью которой человек меняет и преобразует мир [1, с. 185]. По мнению Е. Б. Козловой и М. Е. Буслаевой, педагогическая практика выступает ведущим звеном в системе обеспечения будущего учителя профессиональными знаниями, умениями и навыками, во время которой студент глубоко и полно осмысливает возрастные и индивидуально-психологические особенности воспитанников и формирует собственные, личностные качества, такие как характер, волю, целеустремленность, организаторские способности, выдержку, такт, умение строить взаимоотношения с детьми и родителями [2].

В научных исследованиях Т. А. Бахор, Е. В. Гордиенко, Н. В. Кулаковой, О. Б. Лобановой, Н. А. Мосиной, Е. М. Плехановой и В. В. Коршуновой акцентируется внимание на методологической основе педагогической практики, которую составляют следующие подходы, каждый реализует соответствующую идею и содержание:

Компетентностный подход, привносит личностный смысл в образовательный процесс.

Деятельностный подход, помогает усвоению способов мышления и педагогической деятельности, развитию познавательных способностей и творческого потенциала студентов.

Контекстный подход, с помощью последовательного моделирования и всей системы форм, методов и средств обучения предметного и социального содержания помогает усваиванию профессиональной деятельности.

Системный подход, формирует системное мышление, где содержание раскрывается как особая деятельность и является главным звеном обучения в процессе усвоения знаний, умений и навыков [3].

Педагогическая практика является профессиональным фундаментом образовательного процесса в вузе, которая базируется на теоретической подготовленности студента, на основе самостоятельной работы в образовательных учреждениях [4]. Оценка профессионального мастерства требует от студентов владение следующими умениями:

- умение оценивать реальное состояние учебной подготовки обучающихся, их способность к обучению;
- умение определять перспективу обучения школьников, планировать этапы обучения.

Важными приемами *активизации творческого мышления* студентов в период прохождения педагогической практики является система *задач*, которая стимули-

руют использование педагогической теории на практике, а именно: научное обоснование цели и структуры урока, теоретическое обоснование методов обучения, определение цели воспитательного мероприятия, выбор методов для изучения характеристики ученика, классного коллектива и т.п.

Во время прохождения педагогической практики студенты не только выполняют задачи учебно-воспитательной деятельности, предусмотренные действующими инструктивными документами, но и проводят определенную *научно-исследовательскую работу* по поставленным задачам кафедры педагогики, также обобщают передовой педагогический опыт, осуществляют педагогические эксперименты, психолого-педагогические наблюдения за обучающимися, готовят научные рефераты на актуальные педагогические темы. О результатах проведенной работы они докладывают на методических семинарах, итоговых конференциях по педагогической практики, в студенческих научных кружках, на ежегодных студенческих научных конференциях. На основе материалов проведенных исследований студенты пишут научные статьи, курсовые и дипломные работы.

В процессе педпрактики в школе студенты помогают как учителю, так и классному руководителю в учебно-воспитательной работе: проверяют ученические работы, тетради и дневники, поддерживают связи с родителями, участвуют в репетициях, связанных с подготовкой к внеклассным воспитательным мероприятиям; готовят детей к участию в предметных и художественных олимпиадах; помогают в оформлении классных уголков, выпуска стенгазет; проводят с учениками игры, экскурсии, вечера, диспуты на актуальные темы и др. То есть все то, что способствует формированию необходимых профессиональных умений и навыков. Именно необходимость вступать в контакт с детьми создаёт основу для успешного прохождения педпрактики.

Систематическое ведение педагогического дневника-практики, в котором фиксируется вся проведенная работа, приучает студента-практиканта к самоанализу. Особое внимание студентов обращается на общее развитие детей: интеллектуальное, волевое, эмоциональное, мотивационное и т. п. В дневниках фиксируются отдельные наблюдения за учениками, дается анализ уроков, которые они посещают, рядом с фактами формируются определенные выводы, обобщения, ставятся соответствующие задачи. Поэтому практику желательно планировать так, чтобы студенты в течение всего периода ее прохождения работали в одной и той же школе.

Интеллектуальное развитие студента нацелено во время практики на интенсивное формирование педагогических умений, таких как сравнение, обобщение, классификация, нахождение аналогий, умения выделять главное т. п. Так, исследователь Л. П. Бурцева, предлагает осуществлять формирование учебно-познавательных и поисково - информационных компетенций студентами-практикантами целенаправленно, последовательно, с опорой на определенный опыт ученика, включая всех без исключения обучающихся, закрепляя и развивая эти умения на каждом уроке, на основе научно-методических рекомендаций по формированию активной учебной деятельности учащихся, которые были получены во время лекционных, семинарских и практических занятий. Студенты должны четко определять для себя рациональные направления работы по овладению каждой освоенной компетенцией [5].

Наблюдая за практикантами на уроках, анализируя их действия, особое внимание уделяется отбору содержания учебного материала, соответствующего поставленной цели и дидактическим задачам. Актуальность, связь с жизнью, доступность, мотивация, в значительной степени это и будет способствовать познавательному интересу не только к изучению от-

дельного предмета, но и к процессу обучения в целом.

Большинство школ, в которых проходят практику студенты, имеют достаточно оснащённые учебные кабинеты, в которых есть дидактический материал подготовленный учителем вместе с учениками, наглядные пособия, аудиовизуальные средства обучения, стенды, подобранная специализированная литература для учителя, небольшая библиотека для учеников. И важно научить студентов правильно и эффективно использовать возможности кабинета, отбирать из всего то, что необходимо и целесообразно.

На становление личности будущего учителя влияет не только *непосредственный опыт*, которым получает студент при подготовке и проведении уроков, а также и *опосредованный опыт*, который постепенно накапливается в результате наблюдений за работой учителей школы и своих однокурсников. Поэтому, очень важна активность студентов при анализе своих уроков, уроков которые они наблюдали в школе (учителей, студентов), воспитательных мероприятий. При этом, характеризовать деятельность учителя, студент может только на основе определённых критериев, таких как:

– функции урока: образовательная, развивающая, воспитывающая, контролирующая и организующая роль урока;

– отбор содержания учебного материала в соответствии с целью урока, требованиями учебной программы, особенностями класса;

– структура урока, оптимальная связь его этапов между собой, четкое распределение времени на различные виды деятельности, использование различных методов, форм и средств обучения и их результативность;

– индивидуальный подход к ученикам в процессе обучения, стиль изложения учебного материала, соблюдение гигиенических требований;

– элементы новизны в содержании учебного материала, структуре урока, организации процесса обучения, методах, формах и средствах обучения, а также выводы относительно проведенного урока, урока учителя, однокурсников.

Значительная часть проблем в педагогической практике, связанна с недостаточностью опыта и профессиональных умений и навыков студентов, а не с отсутствием природных способностей. И все же подавляющее большинство студентов получают от практики значительную пользу относительно приобретения педагогического опыта и знаний предмета [6, с. 188]. Стоит заметить, что практика помогает студентам определить, такие черты, умения и навыки которые необходимы педагогу на пути самосовершенствования.

Итак, педагогическая практика студента является основополагающим фактором профессионального становления будущего учителя. Настоящим учителем станет из студентов тот, кто сочетает в себе психолого-педагогические и специальные знания, педагогическое творчество, импровизацию и т. п. При профессиональной подготовке учителя следует обращать внимание на то, что каждый урок, воспитательный час должен быть интересным, оригинальным, учитывать особенности обучающихся класса, их подготовленность, отношение учеников к теме урока, воспитательному мероприятию, педагогической ситуации, которая складывается на уроке или во время проведения мероприятия. Важно, чтобы педагогическая практика не сводилась только к копированию работы тех или иных учителей, а основывалась на закреплении и развитии умений вести самостоятельные поиски решений педагогических задач на основе знаний и умений, которые студенты получили в педагогическом вузе.

Практика без теории ценнее, чем теория без практики
Марк Фабий Квинтилиан

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонов, Е. А. Философия: учебник / Е. А. Антонов. – Белгород : БелГУ, 2013.- 254 с.
2. Козлова, Е. Б., Роль педагогической практики в подготовке студентов непедагогического профиля к педагогической деятельности / Е. Б. Козлова, М. Е. Буслаева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 34. – С. 146–150.
3. Бахор, Т. А., Педагогическая практика в подготовке бакалавров педагогического образования в контексте ФГОС: взгляд на проблему / Т. А. Бахор, Е. В. Гордиенко, Н. В. Кулакова, О. Б. Лобанова, Н. А. Мосина, Е. М. Плеханова, В. В. Коршунова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5.
4. Ковалёва, Н. С., Педагогические условия организации самостоятельной работы обучающихся в образовательном процессе вуза / Н. С. Ковалёва, Т. В. Вакулова // Концепт. 2020. №7.
5. Бурцева, Л. П. Организация практики бакалавров в педагогическом вузе с учетом современных требований (РИНЦ) // Педагогика, психология и образование: от теории к практике / Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. № 4. – г. Ростов-на-Дону, 2017. 106 с. – С. 61-63.
6. Сулейман, Ш. Развитие творческого потенциала студентов в процессе педагогической практики / Ш. Сулейман // Проблемы Науки. 2016. № 3 (45).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Antonov, E. A. Filosofija: uchebnik / E. A. Antonov. – Belgorod : BelGU, 2013.- 254 s.
2. Kozlova, E. B., Rol' pedagogicheskoj praktiki v podgotovke studentov nepedagogicheskogo profilja k pedagogicheskoj dejatel'nosti / E. B. Kozlova, M. E. Buslaeva // Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal «Koncept». – 2015. – Т. 34. – S. 146–150.
3. Bahor, T. A., Pedagogicheskaja praktika v podgotovke bakalavrov pedagogicheskogo obra-zovanija v kontekste FGOS: vzgljad na problemu / T. A. Bahor, E. V. Gordienko, N. V. Kulakova, O. B. Lobanova, N. A. Mosina, E. M. Plehanova, V. V. Korshunova // Sovremennye problemy nauki i obra-zovanija. – 2014. – № 5.
4. Kovaljova, N. S., Pedagogicheskie uslovija organizacii samostojatel'noj raboty obucha-jushhihsja v obrazovatel'nom processe vuza / N. S. Kovaljova, T. V. Vakulova // Koncept. 2020. №7.
5. Burceva, L. P. Organizacija praktiki bakalavrov v pedagogicheskom vuze s uchetom so-vremennyh trebovanij (RINC) // Pedagogika, psihologija i obrazovanie: ot teorii k praktike / Sbornik nauchnyh trudov po itogam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. № 4. – g. Rostov-na-Donu, 2017. 106 s. – S. 61-63.
6. Sulejman, Sh. Razvitie tvorcheskogo potenciala studentov v processe pedagogicheskoj praktiki / Sh. Sulejman // Problemy Nauki. 2016. № 3 (45).

Поступила в редакцию 07.06.2021.

Принята к публикации 11.06.2021.

Для цитирования:

Ковалёва Н.С., Вакулова Т.В. Педагогическая практика студента как фактор его профессионального становления// Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 63-67. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Kovaleva.pdf>